

Eğitimde Sanal ve Karma Gerçeklik Uygulamaları Hakkında Öğrencilerin Bilgi Düzeyi

*Students' Level of Knowledge Regarding Virtual and Mixed Reality Applications in
Education*

Rukiye SERTER

E-mail: 06rukiyeserter@gmail.com

Çalışkanlar İlkokulu Okul Müdürü, Altındağ, ANKARA

ORCID: 0009-0007-5899-5636

DOI: 10.5281/zenodo.17833581

ÖZET

Çalışmamız büyük bir hızla gelişen yapay zekânın, toplumun bir yapıtaşı haline gelmiş olan sanal ve karma gerçeklik ile ilişkisini incelemek ve öğrencilerin eğitimine katkısı üzerine yapılmıştır. Toplum düzeni ve yapısı insanlık ve insanlığın yaşam kalitesi için en önemli hususlardandır. Birbirini etkileyen bu kavramlar, yapay zekâ ve sanal gerçeklik ve karma gerçeklik üzerine her gün yeni yorumlar yapılmakta ve bilimsel veriler ortaya konmaktadır. Toplumda büyük bir panik yaratan yapay zekâ gelişmeleri günümüzde daha da çok önem kazanmaktadır. Yapay zekânın kardeşleri olan karma ve sanal gerçekliğin yapay zekâyâ ve bu doğrultuda gelişen diğer çalışmalara ne şekilde etki ettiği araştırılmıştır. Bu noktada insanların yapay zekâyâ bakış açıları üst düzey teknolojinin bir ürünü olan yapay zekâli sistemlerin kullanılmasına ilişkin talepler değişiklik göstermiştir. Bu araştırmanın genel amacı, öğrencilerin eğitimde sanal gerçeklik, karma gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunları eğitim sisteminde kullanma düzeylerinin ne olduğunu belirlemektir. İleri teknolojinin en önemli ürünlerinden olan yapay zekâ ile sentezinden ortaya çıkabilecek sanal ve karma gerçeklik uygulamalarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada veri elde etmek için ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerine açık uçlu yapılandırıcı sorular sorulmuş, görüşme yapılmış ve online bir form oluşturulup her eğitim düzeyinden öğrenciler ile uygulanmak üzere çalışmalar yapılmıştır. İnternet ortamında yapılan yapılandırılmış açık uçlu sorular ile veriler elde edilmiş. Elde edilen veriler uzman kişilerle yapılan görüşmeler ile değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Yapay Zekâ, Sanal, Karma Gerçeklik, Arttırılmış Gerçeklik.

Gönderim Tarihi: 10.10.2025

Kabul Tarihi: 08.11.2025

Elektronik Yayım Tarihi: 20.11.2025

ABSTRACT

Our study examines the relationship between the rapidly developing artificial intelligence (AI) and virtual and mixed reality, which have become cornerstones of society, and their contribution to student education. Social order and structure are among the most crucial factors for humanity and its quality of life. New interpretations and scientific data are being presented daily on these interconnected concepts: artificial intelligence, virtual reality, and mixed reality. Artificial intelligence developments, which have created widespread public panic, are gaining even more importance today. We investigated how mixed and virtual reality, the siblings of AI, impact AI and other related research. At this point, people's perspectives on AI, as well as their demands for the use of AI systems, products of advanced technology, have changed. The overall goal of this research is to inform students about virtual reality, mixed reality, and augmented reality technologies in education and to determine their level of use in the educational system. The aim is to investigate virtual and mixed reality applications that could emerge from the synthesis of AI, one of the most important products of advanced technology. To obtain data for this study, open-ended constructive questions were posed to elementary, middle, and high school students, interviews were conducted, and an online form was created and administered to students at all educational levels. Data was collected using structured, open-ended questions administered online. The resulting data was evaluated through interviews with experts.

Keywords: Artificial Intelligence, Virtual, Wedge Reality, Augmented Reality.

Submitted Date: 10.10.2025

Acceptance Date: 08.11.2025

Electronic Issue Date: 20.11.2025

1. GİRİŞ

Yakın gelecekte yapay zekâdan çok fazla yararlanacak olan bu alan, her zaman ilgimi çekmektedir. Fakat adından pek söz edilmeyen büyük kardeşleri var: Sanal Gerçeklik. Karma Gerçeklik. Bu alanın son yıllarda adından en fazla söz ettiren firmalarından biri ise Magic Leap. Henüz bir ürünleri olmamasına karşın onlardan daha genç olup ürün geliştirmiş pek çok firma olmasına karşın gizliliği, vaatleri ve aldıkları yatırımlar onları popüler kılıyor. Bu nedenle terminolojinin doğru kullanılmasını sağlamak, Magic Leap'in yapmaya çalıştığı "şeyi" anlamak ve pek değinilmeyen Karışık/Karma Gerçeklik (KG) alanıyla ilgili detaylı bilgi sağlamak için kısa bir proje hazırladım. Öncelikle karma gerçeklik tanımını yapmakta yarar var. Karma gerçeklik, sanal ve arttırılmış gerçekliğin fiziksel gerçeklikle etkileşime geçmesi, birleşmesidir. Bu açıklamaya göre karma gerçekliği bir üst tanım olarak görebilirsiniz. Karma Gerçeklik durumlarında kullanıcılar doğal gerçekliklerine sanal nesnelere bağlayabilir, etkileşime geçebilir ve gezebilirler. Karma Gerçeklik, kullanıcının doğal alanına sanal ortamı taşıyarak gerçek görünmesini sağlar ve bu iki ortam ile etkileşimi mümkün kılar. Bu Karma/Karışık alanlarda kullanıcılar, sanal nesnelere ile gerçekçi deneyimler yaşayabilirler. Örneğin evlerimizde artık bildiğimiz anlamda televizyonun olmadığını, bir duvarı televizyon, bir diğerini görüşme, bir diğerini ise akvaryum olarak kullandığımızı düşünün. Duvarlar yerinde duruyor, sadece sanal nesnelere buralara bağlıyor/entegre ediyoruz.

Problem Durumu

Günümüz dünyasında bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri ile çalışan cihazlar insan hayatının adeta olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Televizyonlar, akıllı cep telefonları, fırınlar, buzdolapları gibi birçok cihaz bilgisayar sistemi ile çalışmaktadır. Askeriye, mimarlık, eğitim, reklamcılık gibi birçok bilgisayarlardan yararlanmak olağan hale gelmiştir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte önceleri sadece elektronik veri transferi ve karmaşık hesaplamalar yapan bilgisayarlar, günümüzde matematiksel olarak formülü kurulması ve çözülmesi mümkün olmayan problemleri çözebilmekte, büyük miktarlardaki verileri filtreleyerek özetleyebilmekte, olaylar hakkında yorum yapabilmekte hatta kendi kendine öğrenebilmektedir. Diğer bir deyişle, bilgisayarlar hem olaylar ile ilgili bilgileri toplayarak karar verebilmekte hem de yorumlayarak olaylar arasındaki ilişkileri öğrenebilmektedir.

Bilgisayarların bahsi geçen yeteneklere sahip olması ve kendisini geliştirebilmesi "yapay zekâ (artificial intelligence)" teknolojisi sayesinde mümkün olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile birlikte dünyada eğitim, askeriye, tasarım, spor, eğlence ve sağlık gibi pek çok sektörde Sanal gerçeklik (SG) "Virtual Reality - VR" ve Arttırılmış gerçeklik (AG) "Augmented Reality - AR" teknolojileri de kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada hemen hemen her alana yayılmış olan bu teknolojinin ülkemizde kullanımı halen çok kısıtlıdır. Sanal gerçekliğin amacı insanlara bilgisayar yardımıyla gerçekte olmayan fakat gerçeğine çok benzeyen ortamlar sunmaktır. SG, yaşadığımız fiziksel dünyada algıladığımız duyumlardan ayırt edilemeyecek duyumları bilgisayar ortamında elde etmeyi amaçlar. Böylelikle, bilgisayar ortamında tüm duyumlarla algılanabilen bir dünya yaratılmaktadır. SG uygulamaları bilgisayar destekli

tasarımda, tıbbi teşhis ve tedavide, fizik ve biyoloji bilimlerindeki bilimsel deneylerde, pilot ve astronotların eğitimi için uçuş simülatörlerinde ve eğlence olarak üç boyutlu video oyunları gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. AG ise gerçek dünyayı ve bilgisayar ürünü sanal dünyayı bir araya getirerek gerçek dünyadan kopmadan sanal dünya ile etkileşimi sağlamaktadır. AG uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanılması etkileşimi arttırmaktadır ayrıca sanal ortama entegre edilmiş uygulamalar öğrenciye sanal ortamda gerçekçi bir öğretim ortamı sunmaktadır. AG teknolojilerine yönelik geliştirilen çoklu ortam materyalleri ile birlikte öğrenci öğrenim sürecine aktif olarak katılmaktadır ve öğrencide kalıcı öğrenme oluşması sağlanmaktadır. Bu kavramların temelinde günümüzde akıllı telefonların ve tabletlerin yanı sıra başka bir sanal gerçekliği gösterebilen, sanal sesleri duyurabilen ve sanal nesnelere hareket ettirebilen yeni nesil sanal gerçeklik gözlükleri yatmaktadır.

AG teknolojileri öğrenme sürecinde somut örnekler sunabildiğinden dolayı daha verimli bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Bu nedenden dolayı AG uygulamaları eğitimin zenginleştirilmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. AG teknolojilerinin okullarda başarıyla kullanılabilmesi için müfredat gereksinimlerine uygun içeriklerin sağlanması ve bu teknolojinin öğretmenlere tanıtılması gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, SG ve AG uygulamalarının eğitim-öğretimde kullanılması ve öğrencilerin gereksinimlerine sunulmasıdır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim ve öğretim ortamlarını zenginleştirmek ve etkin hale getirmek yoluyla sınıf ortamında uygulanabilirliğini araştırmak ve bu uygulamaların eğitim-öğretimde kullanılmasını arttırmaktır. Sanal gerçeklik uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerinde kullanılmasının değeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Gelişen bu teknolojik araç-gereçler sayesinde SG ve AG uygulamalarının eğitim-öğretim süreçlerinde gittikçe daha fazla yer alacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmaktadır:

- Öğrenciler sanal gerçeklik karma gerçeklik teknolojileri hakkında ne kadar bilgi sahibiler?
- Öğrenciler artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim - öğretime uygulanabilirliğini arttırmak hakkında ne düşünüyorlar?

Araştırmanın Önemi

Sanal Gerçeklik ve karma gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerinde kullanılmasının değeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Gelişen bu teknolojik araç-gereçler sayesinde bu uygulamaların eğitim-öğretim süreçlerinde gittikçe daha fazla yer alacağı düşünülmektedir.

Bu uygulamalarının eğitim alanında kullanılması, hem öğrenciyi derse çekmek bakımından hem de sınıf ortamına taşınması zor olan nesnelere üç boyutlu nesnelere halinde sınıfa getirilmesi oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma teknolojinin eğitime uyarlanması bakımından önemli görülmektedir. Hızla ilerleyen teknoloji bireylerin bilgiye erişim gereksinimlerini artırmaktadır. Öğrencilerin derslerdeki yazılı içeriğe farklı açıdan bakmak ve derse olan ilgisini artırmak için farklı bir boyut kazandırmaktadır. Dijital çağın öğrencileri teknolojiye yatkın olarak yetiştiklerinden bu tarz uygulamaları kullanmaya

hazır durumdadırlar. Öğrencileri eğitim- öğretim süreçlerine daha fazla dâhil etmek için sınıf içinde sanal gerçeklik ve karma gerçeklik gibi uygulamalara daha fazla yer verebilmektir. Özellikle de internet ve mobil uygulamalarının yaygınlaştığı günümüzde teknolojik gelişmelerin eğitime uyarlanması ve bu alanda çalışmalar yapılması önemli görülmektedir (Akbaş, 2011; Dori ve Belcher, 2005). Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; eğitim ve öğretimin kalitesini daha zengin ve etkin hale getirerek öğrencilerin ilgisini çeken uygulamaların sınıf ortamına dâhil edilebilirliği hakkındaki öğrenci görüşlerini araştırmaktır. Araştırmanın bu yönüyle Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerine ve karar vericilere bir fikir vereceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yapay zekâ, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik konularında araştırma yapacak bilim insanlarına da ışık tutacağı düşünülmektedir.

Varsayımlar

Bu araştırmada,

- Kullanılan veri toplama araçlarının geçerli ve güvenilir olduğu,
- Örnekleme alınan tüm grupların verdikleri cevapların gerçeği yansıttığı,
- Seçilen örneklemin evreni temsil edecek nitelikte olduğu varsayılmıştır.

Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilsem öğrencilerinin görüşlerini içermektedir. Araştırmada veri toplamak amacı ile yapılandırıcı açık uçlu sorular ile form hazırlanmış ve öğrencilerle paylaşılmıştır. Öğrenciler tarafından formda sorulan sorulara verdiği cevapların içtenliği ile sınırlıdır.

Kısaltmalar:

- YZ: Yapay zekâ
- SG: Sanal Gerçeklik
- KG: Karma Gerçeklik
- AG: Arttırılmış Gerçeklik

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

Cep telefonlarından, arabalara kadar birçok alet bilgisayar sistemi ile çalıştığından bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri her geçen gün insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Hemen hemen her alanda bilgisayarlardan yararlanılmaktadır. Günümüzde kullanılan bilgisayarlar, yüzyıllar boyunca insan beyninin nasıl çalıştığına merak edilmesi sonucunda ortaya çıkan ilkel hesap makinelerinin gelişmiş şekilleridir. Bilim insanları insan beyninin bir benzeri yapılabilir mi, bilgisayarlar da insanlar gibi düşünebilir mi veya öğrenebilir mi gibi pek çok sorunun cevabını aramışlardır. Bazı araştırmacılar çalışmalarını insanın davranışlarının modellenmesi yolunda devam ettirmişler ve yapay zekâ başta olmak üzere sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi oldukça önemli gelişmeleri ortaya çıkartmışlardır. Artık bilgisayarlar yapay zekâ sayesinde öğrenebilmektedir.

2.1. Yapay Zekâ

Bilgisayarlar artık hem olaylar ile ilgili bilgileri toplayabilmekte, olaylar hakkında kararlar verebilmekte hem de olaylar arasındaki ilişkileri öğrenebilmektedir. Günümüzde matematiksel olarak çözülmesi mümkün olmayan problemler bile bilgisayarlar tarafından çözülebilmektedir. Bilgisayarları bu özellikler ile donatan ve bu yeteneklerinin gelişmesini

sağlayan çalışmalar yapay zekâ çalışmaları olarak bilinmektedir. Yapay zekâ kavramının geçmişinin modern bilgisayar bilimi kadar eski olmasına rağmen, 1950'li yıllarda bu kavramı ilk ortaya atan ve bu alanın temellerini oluşturan iki önemli bilim insanı İngiliz Alan Mathison Turing ve Amerikalı John McCarthy olmuştur (Vardar, 2015). Turing, Mind adlı felsefe dergisinin Ağustos sayısında yayınlanan "Computing Machinery and Intelligence" adlı bir makalede bir makinenin kendi başına düşünme yeteneğinin olup olmadığını anlaşılmasına yarayan düşünsel bir test önermiştir. Bir bilgisayarın veya başka bir sistemin insanlarla aynı zihinsel yetiye sahip olup olmadığını ölçen bu test "Turing Testi" olarak bilinmektedir. Genel anlamda bu test bir uzmanın, makinenin performansı ile bir insanınkini ayırt edip edemeyeceğini ölçmektedir. Eğer ayırt edemezse, makine insanlar kadar zihinsel yetiye sahip demektir (Aslan, 2014). McCarthy ise ilk kez 1956 yılında Rockefeller Vakfı tarafından desteklenen "Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence" adı verilen konferansta yapay zekâ kavramını dile getirmiştir. Literatür tarandığında 1950'lerde ortaya çıkan yapay zekâ teriminin ortak bir tanımının bulunmadığı gözlenmiştir. Literatürde karşılaşılan bazı yapay zekâ tanımları şu şekildedir: Bilgi edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekâsına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır. Bilgisayarları akıllı yapma yani bilgisayar programlarını zeki hale getirme bilimidir (Sönmez, 2018), düşünebilen bir cihazı ya da yazılımı ortaya çıkarma işlemidir. (Wikipedia, 2022). Akıl yürütme, anlam çıkarma, genelleme, geçmiş deneyimlerden öğrenme, karar verme gibi süreçlerin dijital ortamda modellenmesidir (Russell ve Norvig, 2016).

2.2. Sanal Gerçeklik

Teknolojinin gelişimiyle birlikte eğitimde teknoloji kullanımının da önemi artmış ve teknolojinin desteği ile eğitimin daha etkili hale geldiği saptanmıştır (Drucker, 2000). Bu gelişmeler ile birlikte dünyada eğitim, askeriye, tasarım, spor, eğlence ve sağlık sektörlerinde sanal gerçeklik (SG) ve artırılmış gerçeklik (AG) uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda adından sıkça söz edilen bir teknoloji olan sanal gerçeklik (SG), gerçek hayattaki ortamların bilgisayarlar aracılığı ile taklit edilmesine denir. Bilgisayar ortamında dijital bilgiler ile bir gerçeklik hissiyatı yaratma işlemi olan SG teknolojisinin Kurbanoğlu'na göre (1996) insan ile makine arasındaki etkileşime ve iletişime vurgu yapan farklı tanımları bulunmaktadır. En yalın haliyle SG, "bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ortamlardır". SG, bilgisayar yazılımıyla oluşturulan, kullanıcıya sunulmuş biçimiyle kullanıcının gerçek bir ortam olarak kabul etmesini sağlayan yapay ortamdır. Kullanıcının eylemlerine gerçek zamanlı yanıt veren üç boyutlu bilgisayar ortamı olarak da tanımlanmaktadır (Lok, 2018). SG, sanal bir evrenin sanki içindeymişiz gibi hissetmemizi sağlamaya çalışan bir takım kavramlar ve araçlar bütünüdür. Stone'a göre (1991) sanal gerçeklik insan ve makine arasındaki iletişimi artırmak için geliştirilen, insan duyularına hitap eden bir çoklu ortamdır. Oppenheim'a (1993) göre ise sanal gerçeklik insan-makine etkileşimini, görsel ve işitsel iletişimle yetinmeyip, hissetme yoluyla artırmaya çalışan çok yüksek maliyetli bir teknolojidir. Sanal gerçeklikte esas amaçlanan nokta, sanal gerçeklik kaskını taktığımızda kaskta (ya da gözlükte) bulunan ortama adapte olup gerçekte bulunduğumuz ortamı unutmaktır. İnsanların doğal bir ortamda olduklarına inanmalarını sağlamak ancak duyulara hitap etmekle mümkün olmaktadır. Bu nedenle SG'nin amacı insan duyularını (görsel, işitsel, dokusal, koku vs.) gerçeğine çok benzer koşulları hazırlayıp yanıtılarak; insanlara bilgisayar yardımıyla gerçekte olmayan fakat gerçeğine çok benzeyen ortamlar sunmaktır. Sanal gerçeklik, gözlük ve stereo kulaklıktan oluşan kask ya da başlık seti, vücut hareketlerini algılayan özel bir giysi veya eldivenden oluşan, çok algılayıcı giriş-

çıkış cihazlarına bağlı olarak oluşturulmaktadır. Böylelikle kullanıcı üç boyutlu sanal dünyayı görebilmekte, dokunabilmekte ve nesnelere ile etkileşim içine girebilmektedir. O ortama girdiği andan itibaren kullanıcının gerçeklik ile bağlantısı kopmakta ve tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini yaşamaktadır. Bu donanımlar sayesinde insanın hareketleri ile ilgili bilgiler anında bilgisayara aktarılmaktadır. Bilgisayar bu bilgileri işleme tabi tutarak vücutun, başın, elin veya gözün mevcut ortama göre konumunu saptamakta, sanal mekânı veya objeyi ona göre hareket ettirerek insan ile bilgisayar ortamındaki üç boyutlu dünya arasında gerçek ortamdakine benzer iletişim kurulmasını sağlamaktadır (Stone, 1991; Ceran, 1992). Böylelikle, bilgisayar ortamında tüm duyuyla algılanabilen bir dünya yaratılmaktadır.

2.3. Eğitimde Karma Gerçeklik Uygulamaları

2.3.1. Arttırılmış Gerçeklik

Arttırılmış gerçekliğin ileri boyutuna, Karma Gerçeklik (Mixed Reality) denmektedir. Giyilebilir bilgisayarlar ve çeşitli cihazlar yardımı ile Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik teknolojilerinin tüm özelliklerini barındıracak şekilde, sanal ve fiziksel dünyaların tek bir gerçeklik altında birleştirilmiş halidir.

Günümüzde eğitim, uzaktan eğitim imkânı sağlayan öğrenim merkezlerinin artmasıyla, geleneksel öğretim metotlarının dışına çıkmaya başlamıştır. Gelişen teknoloji öğrencilerin karmaşık içerikli konuları, sanal gerçeklik cihazları aracılığıyla eğlenceli ve kolay bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler sanal ortamdaki nesnelere ile etkileşime geçip onlar hakkında daha çok şey öğrenebilmektedir. Örneğin, öğrenciler, tarih dersinde anlatılan olayları ve mekânları sanal gerçeklik sayesinde dolaşırken öğretmenlerinin anlattıklarını geçmiş gibi yaşayabilmektedir. Bambaşka bir ülkedeki bir müzeye ya da hayvanat bahçesine dijital turlar düzenlenerek dersler bir öğretmenin eşliğinde sanki o an oradalmış gibi anlatılabilmektedir. Bu şekilde öğrenciler o anı yaşayarak öğrenmekte ve böylelikle daha kalıcı bir eğitim şekli ortaya çıkmaktadır. Dikdörtgenin ve üçgenin alanının arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle öğretilmesi, uçuş simülasyon sistemleri ile pilotlara ucuz maliyetlerle uçuş eğitimi verilmesi, dinazorun gözleriyle ve hareketleriyle sanki o bedendeymiş gibi yaşam tarzının izlenmesi gibi birçok konu arttırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde mümkün olabilmektedir. AG teknolojisinin eğitim öğretim için sunduğu yeni olanaklar zaman içerisinde eğitimcilerin de dikkatini çekmeye başlamıştır (Demirer ve Erbaş, 2015). Eğitsel bir AG uygulaması öğrencilere daha esnek ve ilgi çekici öğrenme ortamları sağlamakta ve öğrencilere daha önce deneyimlemedikleri bir heyecan yaşatmakta (Lin ve arkadaşları, 2014); öğrencilerin öğrenme istekliliğini ve eğitimde arttırılmış gerçeklik uygulamalarının değerlendirilmesi ve motivasyonunu arttırmakta (Ibanez ve arkadaşları, 2014); öğrencilerin öğrenme süreçleri boyunca aktif gözlem yapabilmelerine, bu gözlemler sonucunda hipotez oluşturabilmelerine yardımcı olmakta (Chiang ve arkadaşları, 2014); öğrencilerin öğrenme performanslarını arttırmakta ve onların grup içi sosyal etkileşimler kurmalarına yardımcı olmaktadır (Lin ve arkadaşları, 2014). Wu ve arkadaşları (2013) çalışmalarında, AG'nin içeriği üç boyutlu perspektiflerle sunarak görsel öğrenmeye yardımcı olduğu, formal ve informal öğrenme arasında bir köprü kurabildiği ve öğrencileri işbirlikçi öğrenmeye teşvik ettiğini belirtmişlerdir. AG teknolojileri ile birlikte ders kitaplarının sanal öğrenme materyalleri olarak kullanılması (İbili ve Şahin, 2015) bazı soyut kavramların somutlaştırılması açısından oldukça faydalı olabilmektedir. Nitekim içeriğin gerçek hayatla olan benzerliği ve ilişkisi arttıkça eğitimin etkililiği ve verimliliği de artmaktadır (Klopfer ve Squire, 2008). AG teknolojisi; mekândan bağımsızlık, özgürlük ve kişiye özelmış hissi vermekte; öğrenme kalitesini

artırmakta (Etlican, 2012); eğitim-öğretim ortamlarını zenginleştirerek öğrenmeyi daha eğlenceli ve kalıcı hale getirmekte (Wu ve arkadaşları, 2013) ve öğrenmeyi teşvik ederek eğitimde yeni fırsatların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sanal gerçeklik ürünlerinin kullanımındaki hızlı artışta; gelişen internet alt yapısı ve sensör teknolojileri ile yapay zekâ ve sinir ağlarının rolü büyüktür (Aktan, 2007; Türker, 2005). Özetlemek gerekirse, kullanıcıda o ortamı yaşıyormuş hissi uyandıran, motivasyonu ve konsantrasyonu artıran ve ekonomik maliyeti düşüren bir teknolojiye duyarsız kalmak, uluslararası rekabet ortamında geride kalmaya yol açacağından (Aktan, 2007) yapay zekâ, AG ve SG uygulamalarının eğitimde daha fazla kullanılması gerektiği düşünülmektedir.

2.3.2. Metaverse

Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanal evren, geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve arttırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen, İnternet'in varsayımsal bir yinelemesidir. Metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilgisinin yapay bir fiziksel ortama dâhil olmasını sağlamaktadır.

Metaverse'ü iletişim perspektifinden yeni bir gerçeklik, anlam dünyası ve iş birliği fırsatları sunan; kültürel, entelektüel ve ekonomik üretim için alt yapı ve etkileşim olanakları tanıyan; farklı gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve entegre bir biçimde kullanıldığı; siber toplumsal bir düzlem şeklinde tanımlamak mümkündür.

Bu teknoloji yeterince geliştiği takdirde, insanlar edindikleri sanal gerçeklik cihazları sayesinde alışveriş yapma, sinemaya gitme, kafede zaman geçirme gibi pek çok eylemi fiziksel bir çaba harcamaksızın yapma fırsatına erişecektir.

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli

Araştırma karma yöntem modelindedir. En az bir nicel ve bir de nitel yöntem içeren ve hiçbir yöntemin araştırma paradigmasına doğrudan bağlı olmayan çalışmalardır. Dolayısıyla karma yöntem modeli, bir çalışma yönteminin nitel ve nicel yaklaşımlarının kombinasyonunu içeren yeni bir yöntem bilimidir. Bu tür araştırmalar araştırılan olguya ilişkin dağıntık verileri toparlayarak, sınıflandırma esasına dayalı bir şekilde, var olan durumu olduğu gibi araştırıp açıklamayı hedeflemektedir. Araştırmalar genel bir yargıya varmak amacıyla çok sayıda elemandan oluşan evrenin tümünde veya ondan alınan bir grup örneklem üzerinde yapılmaktadır.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemini

Bu araştırmanın Ankara ili Keçiören ilçesinde Bilim Sanat Merkezi ilkököl, ortaokul orta okul ve lise seviyesindeki 12 öğrenciden oluşturmaktadır. Bu öğrencilerle görüşülmüş ve gönüllük esasına göre veri toplama aracı kendilerine çevrim içi olarak açık uçlu yapılandırıcı nicel ve nitel sorularla 4'ü ilkököl, 4'ü ortaokul ve 4'ü lise düzeyinde öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar bazı sorulara tam cevap vermişken bazı sorulara hiç fikir beyan etmemiştir. Analizler öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar üzerinden yapılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın örneklemini; Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinden gönüllülük esasına göre katılan 12 öğrenci meydana getirmektedir.

3.3. Veri Toplama Araçları

Araştırma verileri nitel ve nicel veri toplama araçları ile elde edilmiştir. Nicel ve nitel verilere Rukiye SERTER tarafından hazırlanmış olan “Sanal ve karma gerçeklik uygulamaları bilgi formu” kullanılarak ulaşılmıştır. Bu ölçeğin kullanılma sebebi, sanal ve karma gerçeklik arttırılmış gerçeklik hakkında öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek ve eğitim öğretim ortamlarında bu teknolojilerin hangi seviyede kullanıldığını tespit etmektir. Ayrıca öğrencilere nicel ve nitel yapılandırıcı sorular içermesi ve araştırmamızın amacı ile ilgili maddeler içermesidir. Araştırmada Bilim ve Sanat Merkezi farklı sınıf düzeylerinde 12 öğrenci yer almış ve bu öğrencilere açık uçlu yarı yapılandırılmış 10 sorudan oluşan bilgi formu uygulanmıştır.

3.4. Verilerin Analizi

Öğrencilere hazırlanan sorular nitel ve nicel olmak üzere 10 maddeden oluşmaktadır. Araştırma amacına uygun sorular ile öğrencilerin sanal ve karma gerçeklik hakkında bilgi düzeylerini ölçmek eğitim öğretim ortamlarında bu uygulamalar yeterli olarak kullanılıyor mu kullanılıyorsa hangi seviyede olduğunu tespit etmek, analiz etmek ve geri dönütlerde bulunmaktadır.

Açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Verilerin elde edilmesinden sonra daha önce yapılmış çalışmalarla karşılaştırılması yapılarak yorumlanmıştır.

4. BULGULAR

Çalışmaya 4’ü ilkokul, 4’ü ortaokul ve 4’ü lise düzeyinde bulunan 7 kız ve 5 erkek olmak üzere 12 öğrenci katılmıştır.

Grafik 1. Katılımcıların Sınıf Seviyelerine Göre Dağılım Oranı

Grafik 1’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin 4’ü ilkokul düzeyinde olup 3. ve 4. sınıf seviyelerinden oluşmakta, %8,3 dağılım göstermektedir. 4’ü ortaokul düzeyinde olup 6. ve 7. sınıf seviyelerinden oluşmakta, %16,7 dağılım göstermektedir. 4’ü lise düzeyinde olup öğrenciler 10., 11. ve 12. sınıf seviyelerinden oluşmakta, %16,7 ve %8,3 dağılım göstermektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Sanal Gerçeklik ve Karma Gerçeklik Teknolojisi Hakkında Bilgi Durumu

Yanıt	Yüzde
Var	58,3
Yok	41,7

Tablo 1'e göre sanal ve karma gerçeklik teknolojisi hakkında bilginiz var mı sorusuna 'var' şeklinde cevap verenlerin oranı %58,3 iken, 'yok' şeklinde cevap verenlerin oranı %41,7'dir. Araştırmanın devamında "Sanal Gerçeklik ve Karma Gerçeklik teknolojileri hakkında bilginiz var ise bunu nereden edindiniz?" sorusu yöneltilmiş olup elde edilen 10 cevap Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Sanal Gerçeklik ve Karma Gerçeklik Hakkında Bilgi Edinme Yolu

Bilgi Edinme Yolu	Yüzde
İnternet	50
Okul	10
Aile	10
Edinmedim	10
Yok	20

Tablo 2'ye göre sanal ve karma gerçeklik teknolojisi hakkında bilgi edinme yollarına verilen cevaplara bakıldığında öğrencilerin %50'sinin bilgiye internetten eriştiği, %10'unun okuldan edindiği %10'unun aileden edindiği, %10'unun bilgi edinmediği ve %10'unun ise hiç bilgisi olmadığı görülmüştür. Araştırmanın devamında katılımcılara: "Karma gerçeklik uygulamalarının eğitim öğretim ortamlarına dahil edilmeli mi, bu durum faydalı olur mu?" sorusu yöneltilmiş ve elde edilen cevaplar Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Karma Gerçeklik Uygulamaları Eğitim Öğretim Ortamlarına Dahil Edilmeli mi, Bu Durum Faydalı Olur mu?

Yanıt	Yüzde
Evet	83,3
Hayır	16,7

Tablo 3'e bakıldığında karma gerçeklik uygulamalarının eğitim öğretim ortamlarına dahil edilmesine ve bunun faydalı olacağına %83,3 'evet', %16,7 'hayır' cevabı alınmıştır.

Katılımcılara sorulan: 'Sanal Gerçeklik Nedir?' sorusuna alınan bazı cevaplar şu şekildedir:

- K1. 'Olmayan bir gerçekliği teknolojik ürünler tarafından oluşturulması' şeklinde tanımlamıştır.
- K2. 'İnsanların sahip olamadığı şeyleri gerçekmiş gibi göstermek' şeklinde tanımlamıştır. K3. 'Gerçek dışı ortamların gerçek gibi gösterilmesi' şeklinde tanımlamıştır.
- K4. 'Gözlük takıyorsun gerçeğe benzeyen nesnelere görüyorsun.' şeklinde tanımlamıştır.
- K5. 'Dijitalde 3 boyutlu şeyler fotoğraflar üzerinde oynanarak daha gerçekçi hale getirmek' şeklinde tanımlamıştır.
- K6. 'Bilgisayarlarla dış dünyanın gerçekmiş gibi yansıtılması' şeklinde tanımlamıştır.

Katılımcılara 'Sanal Gerçeklik Nedir? ' diye sorulduğunda bilgileri olmadığını belirtmişlerdir.

Katılımcılara sorulan: 'Karma Gerçeklik Nedir?' sorusuna alınan bazı cevaplar şu şekildedir:

- K1.'Sanal gerçeklik ile arttırılmış gerçekliğin bileşiminden oluşur.' şeklinde tanımlamıştır.
- K2.'Sınıf ortamında sanal gerçeklik ile arttırılmış gerçekliğin ilave edilmesi' şeklinde tanımlamıştır.

Katılımcılara sorulan: 'Eğitim öğretim ortamlarına bu uygulamalar dahil edilince ne gibi faydaları olacağını düşünüyorsunuz?' sorusuna alınan bazı cevaplar şu şekildedir:

- K1. 'Öğrenciler bu konuda daha çok bilgi sahibi olacağını düşünüyorum.' şeklinde cevaplamıştır
- K2. '3 boyutlu nesnelerin sınıf ortamına taşınması gibi' şeklinde cevaplamıştır.
- K3.'Sanal ortamlarda gerçekçi bir eğitim ortamı sunar.' şeklinde cevaplamıştır.
- K4.' Öğrenciler bilgi edinebilir eğlenerek öğrenebilir' şeklinde cevaplamıştır.
- K5. 'Sadece anlatmanın dışında onları göstererek gerçekte olanı sınıf ortamına taşımak.' şeklinde cevaplamıştır.
- K6. 'Eğitimde sıkıcılıktan çıkıp daha eğlenceli hale getirebilir dikkatimizi zekâmızı artırıp motive eder.' şeklinde cevaplamıştır.

Katılımcılara sorulan: 'Arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim - öğretime uygulanabilirliğini arttırmak için ne yapılabilir?' sorusuna alınan bazı cevaplar şu şekildedir:

- K1.'Geziler düzenleyebiliriz.' şeklinde cevaplamıştır.
- K2.'Yaptığımız işlerin gerçek hayatta hissedilmesi' şeklinde cevaplamıştır.
- K3. 'Öğretmenler bilgi sahibi olup duyuru yapabilir' şeklinde cevaplamıştır.
- K4. 'Öğretmenlere eğitim verilebilir' şeklinde cevaplamıştır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Katılımcılardan gelen cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların %41,7'sinin sanal ve karma gerçekçilik uygulamalarının ne olduğunu bilmediği görülmüştür. Bu oran yüksek olup, sanal ve karma gerçekçilik uygulamalarının daha fazla tanıtılmasına ihtiyaç olduğunu yansıtmaktadır. "Karma gerçeklik uygulamalarının eğitim öğretim ortamlarına dahil edilmeli mi, bu durum faydalı olur mu?" sorusuna öğrencilerin %83,3'ü evet yanıtını vermiştir. Bu oran son derece yüksek olup, öğrencilerin eğitim öğretim alanında sanal ve karma gerçekçilik uygulamalarına inandığı ve bu uygulamalar ile eğitim öğretime destek verilebileceği düşünülmüştür. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, eğitim ortamlarında yeterli düzeyde sanal ve karma gerçeklik uygulamalarına yer verilmediği, uygulamalar hakkında öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüş bu sebeple eğitim öğretim ortamlarına sanal ve karma gerçeklik uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekliliği sonucuna varılmıştır.

Öneriler

- Öğretmenler arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve eğitim öğretim sürecinde derslerinde kullanabilmelerini sağlamak için bu konuda hizmet içi

eğitimler verilebilir. Eğitim öğretimde farkındalığı artırılabiliriz.

- AG teknolojisinin eğitimde daha yaygın kullanılabilmesi için AG uygulamaları ve içerikleri geliştirilebilir.
- Öğretim programlarında AG kullanımına yönelik gerekli stratejiler belirlemenin oldukça faydalı olabileceği söylenebilir.
- Etkileşim; Öğrenci sanal gerçeklik ortamında nesnelere etkileşim içerisinde olarak, nesnelere müdahale edip onları inceleyebilme fırsatı sunmaktadır.
- Öğrencinin dikkatini toplayabilme; Yapılan çalışmalar genellikle sanal gerçeklik ortamlarında öğrencilerin dikkatinin konuya tamamen odaklandığını göstermektedir.
- Öyküsel Esneklik; Sanal gerçeklik ortamında konular öyküsel bir özellik taşıyarak derler daha eğlenceli bir hale getirilebilir.
- Deneyimsellik; Öğrenciler sanal gerçeklik ortamları aracılığıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerde deneyim kazanabilirler.
- Duyulara önem vermelidir; sanal gerçeklik sistemleri kullanıcıları olan öğrencilerin mümkün olduğunca çok duyusuna hitap ederek kalıcılığı sağlamaktadır.
- Gerçek zamanlı eğitim ortamından toplanan verilerle eğitimin planlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında görüntü, ses ve yazılı verilerden yararlanılabilir.
- Yapay zekâ öğretmenin belirlediği ders içerik planına göre otomatik olarak bir ders içerik kitapçığı oluşturabilir.
- Bu teknolojiler sayesinde öğrencilerin derse katılımı artırılarak daha öz güvenli öğrenciler yetiştirilebilir.
- Eğitimde Arttırılmış Gerçeklik uygulamaları sayesinde öğrencinin öğrenme deneyimi kişiselleştirilebilir.
- Öğretmenlere daha fazla zaman ve özgürlük kazandıracığı için ve üç boyutlu nesnelere sınıf ortamına taşınabilmesi açısından yapay zekâ teknolojisinden daha fazla yararlanılabilir.
- Yeni gelen nesil yapay zekâ ile beraber çalışacağı için, öğrencilerin şimdiden teknoloji konusunda bilinçlendirilmesi ve teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğrenmesi gerekmektedir. Bu açıklamalar ışığında yapay zekânın, eğitim-öğretimin tüm paydaşlarına fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

6. KAYNAKÇA

- Akbaş, M. F. (2011). Mobil Cihazlar Üzerinde 3-Boyutlu Arttırılmış Gerçeklik Arayüz Yazılımı Geliştirme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Aktan CC. (2007). Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler, Yeni Paradigmalar, İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayınları. 1-47
- Aslan, E. (2014). Yabancı Dil Öğretiminde Robot Öğretmenler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (1). 29-29. 10.7822/egt181.
- Ceran, M. (1992). Multimedia Ve Daha Da Ötesi Virtual Reality, Bilişim'92 Bildiriler içinde (184-188). İstanbul: TBD.
- Chiang, T.H.C., Yang, S.J.H. ve Hwang, G.J. (2014). An Augmented Reality-based Mobile Learning System to Improve Students' Learning Achievements and Motivations in Natural Science Inquiry Activities, Educational Technology & Society, 17(4), 352-365.

- Dori, Y. J., & Belcher, J. (2005). How Does Technology-Enabled Active Learning Affect Undergraduate Students' Understanding of Electromagnetism Concepts? *Journal of the Learning Sciences*, 14(2), 243–279.
- Etlican G. (2012). X ve Y Kuşaklarının Online Eğitim Teknolojilerine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması. Y. L. Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. İstanbul
- Demirer V. ve Erbaş, Ç. (2015). Mobil Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi Ve Eğitimsel Açıdan Değerlendirilmesi, *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(3), 802-813
- Ibanez, M. B. DiSerio, Â. Villarana D. ve Kloosa, C. (2014). Experimenting With Electromagnetism Usin Augmented Reality: Impact On Flow Student Experience And Educational Effectiveness, *Computers & Education*, 71, 1-13.
- İbili, E. ve Şahin, S. (2015). Investigation Of The Effects On Computer Attitudes And Computer Self-Efficacy To Use Of Augmented Reality In Geometry Teaching, *Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education*, 9(1), 332-350.
- Klopfer, E., ve Squire, K. (2008). Environmental Detectives—The Development Of An Augmented Reality Platform For Environmental Simulations.
- Kurbanoglu, S.S. (1996). İnternet'te uyulması gereken kurallar. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 13(1-2).
- Lin, T. J. Duh, H. B. L., Li, N, Wang, H. Y. ve Tsai, C. C. (2013). An Investigation Of Learners' Collaborative Knowledge Construction Performances And Behavior Patterns In An Augmented Reality Simulation System, *Computers & Education*, 68, 314-321.
- Lok, B. (2018). Introduction to Virtual Environment, <http://www.cise.ufl.edu/research/lok/teaching/hci-08/Introduction%20to%20VE.ppt>. Erişim tarihi: 24.11.2018
- Oppenheim, Charles. (1993). Virtual Reality And The Virtual Library, *Information Services and Use* (13):215-227.
- Russell, S.J. and Norvig, P. (2016) *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education Limited, Malaysia.
- Sönmez, (2018). Yapay zekâ, http://web.itu.edu.tr/~sonmez/lisans/ai/yapay_zekâ_icerik1_1.6.pdf Erişim tarihi: 2021
- Stone, R. J. (1991). Virtual Reality And Cyberspace: From Science Fiction To Science Fact, *Information Services and Use* (11): 283-300.
- Türker, İ.H. (2005) İmgeden Sanal Gerçekliğe, *Anadolu Sanat Dergisi*. 16:1-6.
- Vardar, M. K. (2015). Bilişim Devrimi: Reel Gerçekliğin Sanal Gerçekliğe Dönüşümü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Bilişim Bilim Dalı Yüksek lisans tezi.
- Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y. ve Liang, J. C. (2013). Current Status, Opportunities And Challenges Of Augmented Reality In Education, *Computers and Education*, 62, 41–49.
- <https://tr.wikipedia.org/wiki/Metaverse/> Erişim tarihi: 2022.